

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Newsletter mensual

HUVN Investiga

Fecha publicación: 27-03-2026

Número 38

Marzo 2026

Unidad de Gestión y Apoyo a la
Investigación

Hospital Universitario Virgen
de las Nieves – Granada

SUMARIO

NOTICIAS	3
CURSOS DE INTERÉS	5
PREMIOS, BECAS Y TESIS	6
PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS	7
ENSAYOS CLÍNICOS APROBADOS	8
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS	10
ARTÍCULO DEL MES	27
RECURSO DEL MES	28
NUESTROS INVESTIGADORES	29

DATOS DE LA PUBLICACIÓN

Coordinadora:

- Encarnación González Flores

Diseño:

- Encarnación Requena Martínez
- M^a Mar Rodríguez del Águila

Más información:

investigacion.hvn.sspa@juntadeandalucia.es

Redes sociales:

- https://www.instagram.com/biblio_hvn/
- <https://www.linkedin.com/in/huvn-investiga/>
- <https://x.com/BibliotecaHUVN>
- <https://www.facebook.com/BibliotecaHUVN/>

Colaboradores:

- Rubén Alba Ruiz (Bibliotecario)
- Raúl Fernández García (Aparato Digestivo)
- M^a Trinidad Montero Vílchez (Dermatología)
- Eduardo Redondo Cerezo (Aparato Digestivo)

El HUVN incrementa su producción científica durante 2025

Recientemente, diversos medios de comunicación de Granada han publicado la noticia del incremento en producción científica que ha alcanzado el hospital en el último año, situándose un 20% por encima de la media mundial.

El hospital ha registrado 564 publicaciones científicas en 2025, 246 de ellas en el primer cuartil, consiguiendo un mayor impacto a nivel mundial y superando la media de publicaciones en Q1 de los tres últimos años, tal y como queda reflejado en el Contrato Programa del hospital.

Desde aquí queríamos expresar nuestra enhorabuena a todos los investigadores del hospital y colaboradores que han hecho posible este gran hito.

Nuestros investigadores participan en la Jornada PerTe

La Jornada PerTe se celebró el pasado 11 de marzo en la EASP, en colaboración con el Comisionado PERTE Salud de Vanguardia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El objeto de esta jornada fue reflexionar sobre cómo el PERTE para la Salud de Vanguardia está influyendo en el ámbito biosanitario, destacando la cooperación entre instituciones, hospitales, universidades y empresas. Se trataron avances en áreas como la investigación oncológica, la biofabricación, las terapias avanzadas y las tecnologías digitales aplicadas a la salud, evidenciando el impacto de la inversión en I+D+i. El evento concluyó con un espacio de networking para fomentar nuevas colaboraciones y reforzar el ecosistema científico-sanitario de Granada.

Los investigadores que representaron al HUVN en esta jornada fueron la Dra. Lucía Castillo Portellano y Dña. Rosario Moreno Aguilar con la ponencia Espacio de datos para facilitar los ensayos clínicos en oncología y el Dr. Salvador Arias Santiago con el Proyecto CERTERA para el desarrollo de Medicamentos de Terapias Avanzadas.

II Jornadas predoctorales ibs.GRANADA

Tenemos nueva fecha para las II Jornadas predoctorales del ibs. GRANADA. Se celebrarán el próximo **lunes 13 de abril** de 13:00 a 15:00 horas en el salón de actos del HG. La apertura del acto correrá a cargo de la Directora Gerente del HUVN, la Directora Científica del ibs, quien además dará a conocer la estructura del ibs y la Responsable de Investigación del HUVN, Dra. González Flores.

El jefe de estudios del hospital hablará sobre cómo incluir la Investigación en la Formación EIR y habrá una mesa redonda con diferentes participaciones sobre la realidad de la carrera investigadora en salud, donde intervendrán diferentes profesionales de la UGR, HUVN y FIBAO.

Se requiere inscripción previa: <https://www.ibsgranada.es/inscripcion-a-las-jornadas-de-investigadores-%20predoctorales-del-ibs-granada-en-el-huvn/>

Más información: <https://www.ibsgranada.es/events/ii-jornadas-para-investigadores-predoctorales-ibs-granada-huvn/>

Actividades formativas

INTELIGENCIA ARTIFICIAL E INVESTIGACIÓN (3.ª edición)

En los próximos meses se impartirá la tercera edición del curso **“Inteligencia Artificial e Investigación”**, una actividad formativa orientada a capacitar a los profesionales en el uso práctico y responsable de herramientas de IA aplicadas a la investigación en salud. El curso abordará cuestiones como la búsqueda bibliográfica asistida, la redacción científica, el análisis de información y las implicaciones éticas de estas herramientas. **Próximamente se comunicará a los profesionales la fecha de celebración y el procedimiento de inscripción.** Para más información visitad GESFORMA-SSPA del Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Tesis leídas

Medicina Interna y Otorrinolaringología

- Dr. Antonio Bustos Merlo. Evaluación de manifestaciones audiovestibulares en pacientes con uveítis idiopáticas inmunomediadas: estudio transversal. Fecha de lectura: 13/03/2026. Directores: Nuria Navarrete Navarrete y Juan Manuel Espinosa Sánchez.

Proyectos de investigación y recursos humanos concedidos

Proyectos de Investigación

Fundación Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral

Convocatoria: BECA FEIOMM 2025 INVESTIGACIÓN CLÍNICA

- Evaluación Del Uso De Nuevas Herramientas De Valoración De La Composición Corporal En Pacientes Con Trastorno De La Conducta Alimentaria Y Su Relación Con El Metabolismo Óseo, Técnicas De Neuroimagen Y Calidad De Vida. Proyecto EDIGRA. IP: Araceli Muñoz Garach. Importe concedido: 8.000€. **Endocrinología Y Nutrición**

Recursos Humanos

Instituto de Salud Carlos III – Acción Estratégica en Salud

Convocatoria: Contratos Río Hortega 2025

- CM25/00080. Maria Del Carmen Barrera Aguilera. Jefe De Grupo: Teresa Veza. **Análisis Clínicos E Inmunología**

Convocatoria: Contratos Sara Borrell 2025

- CD25/00180. Jose Manuel Sanchez Maldonado. Jefe De Grupo: Fco Gabriel Ortega Sánchez. **Neumología**

Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias

Convocatoria: Refuerzo RRHH Actividad Investigadora En Las Uc Del Sas – Accion B. Resolución Definitiva De Concesión

- Cl.1-0009-2025. Juan Francisco Gutierrez Vilchez. **Análisis Clínicos E Inmunología**
- Cl.2-0002-2025. Manuel Sanchez Diaz. **Dermatología**
- Cl.2-0003-2025. Eva Cabrera Borrego. **Cardiología**

ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES APROBADOS

Ensayos Clínicos

Dermatología

- Código: B7981119. Número EU CT: 2025-522705-37-00. Estudio De Fase 2, Multicéntrico, Aleatorizado, Doble Ciego, Controlado Con Placebo, De 16 Semanas Para Evaluar La Seguridad Y Eficacia De Ritlecitinib (Pf-06651600) En Adultos Con Hidradenitis Supurativa Moderada A Grave. IP: Alejandro Molina Leyva. Fase II.
- Código: CLOU064J12303B. Número EUDRACT: 2025-523259-72. Estudio de extensión de fase 3 multicéntrico, doble ciego, con doble simulación, de grupos paralelos que evalúa la seguridad y eficacia a largo plazo de 2 dosis de remibrutinib en participantes adultos con hidradenitis supurativa de moderada a grave. IP: Alejandro Molina Leyva. Fase III.
- Código: M-00401-10. Número EUDRACT: 2025-521865-29. Ensayo clínico de fase 2, aleatorizado, controlado con placebo y doble ciego para evaluar la eficacia y seguridad de LAD328 en sujetos adultos con hidradenitis supurativa de moderada a grave. IP: Alejandro Molina Leyva. Fase II.

Hematología

- D8220C00036. Número EUDRACT: 2024-518858-17-00. A Phase II Study of Disease Risk Mutation-guided Finite Duration Acalabrutinib plus Venetoclax for Relapse in CLL/SLL after First-line Finite covalent BTKi plus BCL2i combination, with or without Obinutuzumab. IP: José Manuel Puerta Puerta. Fase II

Nefrología

- Código: 1434-0017. Número EUDRACT: 2025-522191-86-00. Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos y controlado con placebo para evaluar los efectos del inhibidor oral de TRPC6, BI 764198, tomado durante un período de tratamiento de 104 semanas en participantes adultos y adolescentes con glomeruloesclerosis focal y segmentaria primaria (GEFSp) o GEFSp genética relacionada con variantes del gen TRPC6. IP: Raquel López Hidalgo

Oftalmología

- Código: AV7-K1-70-IV-002. Número EUDRACT: 2024-519292-26-00. Estudio multicéntrico de fase 2, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos para evaluar K1-70 en pacientes con enfermedad ocular tiroidea activa en Europa. IP: Santiago Ortiz Pérez. Fase II

Oncología Médica

- CAMO959A12103. Número EUDRACT: 2025-521859-23. Estudio de fase Ib/II, multicéntrico y abierto del inhibidor de la proteína-quinasa dependiente de ADN (AMO959) con lutecio (177Lu) vipivotida tetraxetán (AAA617) en combinación con un inhibidor de la vía del receptor androgénico en participantes adultos con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración PSMA positivo. IP: Raquel Luque Caro. Fases I-II
- Código: MEDOPP555. Número EUDRACT: 2024-520027-88-00. Estudio de Fase II para evaluar la eficacia Y seguridad de Camizestrant más Ribociclib en pacientes con cáncer de mama con receptor hormonal positivo (HR+)(<Cadillac>). IP: Cristina Alba Torres. Fase II

Investigación Clínica con Producto Sanitario

Dermatología

- Código: Legit.Health_aEASI_HVN. Estudio piloto para la validación clínica de un algoritmo de inteligencia artificial para el cálculo automático de EASI para valorar la gravedad de la dermatitis atópica. IP: Clara Ureña Paniego. Producto Sanitario: Legit.Health Plus. Clasificación del Producto Sanitario: Clase IIb

Estudios Observacionales con y sin medicamentos

Farmacia

- Código AEMPS: PROA-KIDDDs. Evaluación del consumo y adecuación del uso de antimicrobianos en unidades de pediatría y neonatología en hospitales españoles

Hematología

- Código AEMPS: SVWa-ESP. Registro Español De Síndrome De Von Willebrand Adquirido. IP: Laura Entrena Ureña

Pediatría

- Código: 2025-12-16-HCUVA. Registro Multicéntrico, Longitudinal y Prospectivo en Vida Real de Personas con FQ sin la mutación F508del. IP: Yolanda González Jiménez

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
Huerta MÁ, Mayo-Moldes M, Garcia MM, García-Parra B, Matute M, López-Tofiño Y, [Marcos Salmerón] , et al. Prescription Trends and Clinical Decision-Making in Neuropathic Pain Pharmacological Treatment: Results From a Cross-Sectional Survey by the Spanish Pain Society. Eur J Pain. marzo de 2026;30(3):e70246. PMID: 41808242	ANESTESIOLOGÍA	3,4	Q1	No
Barreiro Mesa L, Ruiz Ortiz M, Recio Mayoral A, Reina Moreno A, Nevado Portero J, Del Toro Esperón C, [Laura Jordán Martínez, Ismael Arco Adamuz, Aurora María Martínez Ballesta, Víctor Manuel López Espinosa] , et al. Left atrial appendage closure after a hospital admission for bleeding in atrial fibrillation patients: frequency, associated factors and prognosis. Cardiovasc Interv Ther. abril de 2026;41(2):434-45. PMID: 41634269	CARDIOLOGÍA	5,8	Q1	No
Esteban-Fernández A, Bonilla-Palomas JL, Muñiz J, González-Manzanares R, Anguita-Gámez M, Recio-Mayoral A, [Rocío García-Orta] , et al. Age-based analysis of the SEC-Excelente-HF registry: clinical characteristics and prognosis of a prospective cohort of heart failure patients. Eur Geriatr Med. febrero de 2026;17(1):273-81. PMID: 41442098	CARDIOLOGÍA	3,6	Q2	No
Esteban-Fernández A, López-Fernández S , Pastor-Pérez FJ, Pérez-Rivera JÁ, Bonilla-Palomas JL, Cobo-Marcos M, [Francisco J Bermúdez-Jiménez] , et al. Correction: Early initiation of SGLT2 inhibitors within guideline-directed medical therapy and outcomes in newly diagnosed heart failure patients. BMC Cardiovasc Disord. 5 de febrero de 2026;26(1):119. PMID: 41645072	CARDIOLOGÍA	2,3	Q2	No
Gómez-Polo JC, Gómez-Salvador I, Mahía Casado P, Pérez David E, Pericàs P, Parada Barcia JA, [Lucía Torres Quintero] , et al. One-year follow-up of patients with severe tricuspid regurgitation: prognostic impact of right heart failure staging. ESC Heart Fail. 3 de febrero de 2026;13(1):xvag025. PMID: 41711208	CARDIOLOGÍA	3,7	Q1	No
Lorca R, Alen A, Moliner-Abós C, de Frutos F, Báez-Ferrer N, Peña-Peña ML, [José Bermúdez-Jiménez] , et al. Genetic anticipation and cardiac conduction abnormalities in myotonic dystrophy type 1: implications for early stratification from a	CARDIOLOGÍA	2,5	Q2	No

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
multicenter registry. Int J Cardiol Heart Vasc. febrero de 2026;62:101851. PMID: 41488597				
Pascual-Figal DA, García-Serna AM, Esteban-Gil A, Fuster JJ, Martín P, Sánchez-Cabo F, [Silvia Lopez-Fernandez] , et al. Rationale and design of the Pre-MYO project: a precision-medicine platform for myocarditis diagnosis and management. ESC Heart Fail. 3 de marzo de 2026;13(2):xvag022. PMID: 41711201	CARDIOLOGÍA	3,7	Q1	No
Poggi S, Giaccardi M, Cipolletta L, Jordan A, Teres C, Serdoz LV, [Laura Valverde Soria] , et al. Fluoroscopy-minimization strategy for catheter ablation of Supraventricular Tachycardia by wOmen OPERators: the STOOOP Multicentre Registry. Europace. 10 de marzo de 2026;28(3). PMID: 41742790	CARDIOLOGÍA	7,4	Q1	No
Ruiz-Magaña S, Morales-García M, Vico-Jiménez J. An unusual atrial spider thread causing mitral regurgitation associated with a patent foramen ovale. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 9 de febrero de 2026;27(2):334. PMID: 41172280	CARDIOLOGÍA	6,6	Q1	Si
Sanchez JF, Gaine SP, Aronis KN. Antiarrhythmic Medications for Acute Management of Ventricular Arrhythmias. Card Electrophysiol Clin. marzo de 2026;18(1):79-89. PMID: 41611376	CARDIOLOGÍA	0	#N/A	Si
Tonko JB, Cabero-Vidal G, Ruipérez-Campillo S, Cabrera-Borrego E , Lozano C, Ramírez E, et al. Endo-epicardial electrical disarray in arrhythmogenic cardiomyopathy with ventricular arrhythmias. Heart Rhythm. marzo de 2026;23(3):654-64. PMID: 40935053	CARDIOLOGÍA	5,7	Q1	No
Sánchez-Moreno JM, García-Mochón L, Molina-Lerma M, Gutiérrez-Ballesteros G, Frutos-López M, Pavón-Jiménez R, [M C Olvera-Porcel, Juan Jiménez-Jáimez, Miguel Álvarez] , et al. Cost-Utility Analysis of Left Bundle Branch Area Versus Biventricular Pacing for Cardiac Resynchronization Therapy: A Multicenter, Prospective, Quasi-Experimental Study. J Cardiovasc Electrophysiol. febrero de 2026;37(2):257-67. PMID: 41319126	CARDIOLOGÍA / UGAI	2,6	Q2	Si
Grima MJ, Lareyre F, López Espada C. Breaking Down Barriers, Not Patient Privacy: The Potential of Federated Learning in Collaborative Vascular Surgery Research. Eur J Vasc Endovasc	CIRUGÍA CARDIOVASCULAR	6,8	Q1	Si

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
Surg. 6 de febrero de 2026;S1078-5884(26)00121-8. PMID: 41655943				
Durán-Poveda M, Vidal Pérez O, Martos Martínez JM, Gluckmann Maldonado E, Villar-Del-Moral J , de la Quintana Basarrate A, et al. Adherence to international neural monitoring study group (INMSG) guidelines for intraoperative nerve monitoring in thyroid and parathyroid surgery. A survey of endocrine surgeons in Spain. Sci Rep. 14 de marzo de 2026; PMID: 41832278	CIRUGÍA GENERAL	3,9	Q1	No
Madroñal Escribano PJ, Rejón López R, Pérez Alonso AJ, Zambudio Carroll N, El-Adel Del Fresno M, Villegas Herrera MT. Rewriting the Rules of Liver Transplantation: New Indications in the Era of Transplant Oncology. Case Report. Transplant Proc. marzo de 2026;58(2):277-9. PMID: 41672852	CIRUGÍA GENERAL	0,8	Q3	Si
Pacheco Sánchez D, Vinaixa Aunés C, Garcia Ruiz de Gordejuela A, Alcázar López C, Álvarez Seoane R, Briceño Delgado J, [Mónica Mogollón González] , et al. Consensus statement on obesity management in liver transplantation candidates. Updates Surg. 27 de febrero de 2026; PMID: 41758288	CIRUGÍA GENERAL	2,2	Q2	No
Ramia JM, Villodre C, Giakoustidis D, Chatzikomnitsa P, Addeo P, Bachellier P, [Mario Serradilla-Martín] , et al. ASO Visual Abstract: Adenosquamous Carcinoma of the Pancreas: Outcomes of a Multicenter European Study (ADESQUPAN Project). Ann Surg Oncol. 19 de febrero de 2026; PMID: 41712156	CIRUGÍA GENERAL	3,5	Q1	Si
Rejón-López R, Santidrián-Zurbano M, Vico-Arias AB, Mohamed-Chairi MH, Pérez-Alonso AJ, Zambudio-Carroll N, et al. Liver Transplantation in Patients With Hepatocarcinoma. Does the Donor Characteristics Influence the Risk of Tumor Recurrence and Survival? Transplant Proc. marzo de 2026;58(2):273-6. PMID: 41644405	CIRUGÍA GENERAL	0,8	Q3	Si
Ríos A, Amunategui I, Ruiz Pardo J, A Puñal J, Moreno-Llorente P, Mercader E, [Jesús Villar] , et al. Recurrence factors in familial papillary thyroid carcinoma. Minerva Endocrinol (Torino). marzo de 2026;51(1):4-16. PMID: 41384486	CIRUGÍA GENERAL	1,9	Q3	No
Garbayo-Salmons P, Molina-Leyva A , Porta-Vilaró A, Soto-Moreno A, Fornons-Servent R, Gamissans M, et al. Disease Burden and Treatment Patterns in Patients With Hidradenitis	DERMATOLOGÍA	3,2	Q1	No

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
Suppurativa and Concomitant Arthritis: A Multicenter Case-Control Study. <i>Int J Dermatol.</i> abril de 2026;65(4):774-82. PMID: 41164894				
García-Moronta C, León-Pérez FJ, Soto-Moreno A, Castro-Martín J, Arias-Santiago S, Molina-Leyva A. Defining Surgical Recurrence Patterns in Hidradenitis Suppurativa: Insights from 206 Procedures and Literature Review. <i>Dermatol Ther (Heidelb).</i> febrero de 2026;16(2):1099-111. PMID: 41455068	DERMATOLOGÍA	4,2	Q1	Si
García-Moronta C, Muñoz-Barba D, León-Pérez FJ, Ramos-Pleguezuelos FM, Sánchez-Díaz M, Arias-Santiago S. Durvalumab-induced lichenoid eruption: expanding a rarely recognized adverse event and review of the literature. <i>An Bras Dermatol.</i> 23 de marzo de 2026;101(2):501314. PMID: 41875730	DERMATOLOGÍA	3,6	Q1	Si
Lara-Moya A, Ruiz-Villaverde R, Mas-Matas B, Molina-Leyva A, Garcia-Doval I, Garbayo-Salmons P. Secondary Amyloidosis in Hidradenitis Suppurativa: A Case Series and a Proposal for Practical Screening Recommendations. <i>Int J Dermatol.</i> 6 de marzo de 2026; PMID: 41792882	DERMATOLOGÍA	3,2	Q1	No
Mansilla-Polo M, Pons-Benavent M, Fernández-Crehuet P, Vilarrasa E, Albanell-Fernández C, Morales-Tedone E, [C Cuenca-Barrales, C Ureña Paniego, A Molina-Leyva], et al. Safety and Efficacy of Bimekizumab in Patients With Moderate-to-Severe Hidradenitis Suppurativa: A Multicenter Retrospective Cohort Study. <i>Actas Dermosifiliogr.</i> marzo de 2026;117(3):104531. PMID: 41354335	DERMATOLOGÍA	2,8	Q2	Si
Martorell Calatayud A, Alfageme Roldán F, García-Martínez FJ, Molina Leyva A, Pascual Ramírez JC, Vilarrasa E. Spanish Clinical Management Guideline for Hidradenitis Suppurativa. Part I: Pathogenesis, Diagnosis, and Disease Staging. <i>Actas Dermosifiliogr.</i> 20 de marzo de 2026;104639. PMID: 41865977	DERMATOLOGÍA	2,8	Q2	No
Rodríguez-Sanna AI, Castro-Martín J, Muñoz-Barba D, Soto-Moreno A, Ureña-Paniego C, García-Moronta C, et al. Assessing Disease Progression in Hurley I Hidradenitis Suppurativa Patients: A Nested Case-Control Study. <i>Dermatology.</i> 12 de febrero de 2026;1-11. PMID: 41678402	DERMATOLOGÍA	2,7	Q2	Si
Saceda D, Arias-Santiago S, Barrutia A, Combalia A, Del Boz J, Garnacho G, et al. Consensus Document on the Clinical	DERMATOLOGÍA	2,8	Q2	No

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
Management of Alopecia Areata: Recommendations from the Spanish Hair Research Group of the Spanish Academy of Dermatology and Venerology). Actas Dermosifiliogr. 9 de marzo de 2026;104609. PMID: 41812910				
Soto-Moreno A, Cuenca-Barrales C, Sánchez-Díaz M, García-Vidal JA, Medina-Mirapeix F, Molina-Leyva A. Ultrasound-guided Percutaneous Galvanic Current Compared to Ultrasound-guided Intralesional Corticosteroid Infiltration in Tunnels of Hidradenitis Suppurativa. Actas Dermosifiliogr. 9 de marzo de 2026;117(6):104607. PMID: 41812911	DERMATOLOGÍA	2,8	Q2	Si
Tulleuda R, Arias-Santiago S , Armesto S, Manuel Carrascosa J, Feltes R, Pérez-Suárez B, et al. Management of the Impact of Psoriasis on Sexuality: Consensus Recommendations From the Psoriasis Working Group of the Spanish Academy of Dermatology and Venereology. Actas Dermosifiliogr. 19 de marzo de 2026;104633. PMID: 41864465	DERMATOLOGÍA	2,8	Q2	No
Caballero-Mateos AM, Trigo-Salado C, Suárez-Toribio Á, Martín-Rodríguez MDM , Rodríguez-González FJ, Valdés-Delgado T, et al. Long-term clinical outcomes with filgotinib in ulcerative colitis: 12-month results from the FILGUITO study. World J Gastroenterol. 14 de febrero de 2026;32(6):115941. PMID: 41695287	DIGESTIVO	5,4	Q1	No
Fernández García R , Guadalupe Santana VJ, Valverde-López F , Mendoza Rodríguez R, Redondo-Cerezo E . Sustained Transmural Drainage with Plastic Stents After LAMS Removal in Disconnected Pancreatic Duct Syndrome: Evidence from a Systematic Review and Meta-Analysis. Rev Esp Enferm Dig. 29 de enero de 2026; PMID: 41608847	DIGESTIVO	4	Q1	Si
Fernández García R, Lecuona Muñoz M, Canales Fernández J, Redondo Cerezo E, Fernández Cano MDC. Esophagitis dissecans due to glyphosate ingestion. Gastroenterol Hepatol. marzo de 2026;49(3):502586. PMID: 41076011	DIGESTIVO	1,9	Q3	Si
Fernández García R, Lecuona Muñoz M, Redondo Cerezo E, Fernández Cano MDC. Double pylorus: An uncommon complication of peptic ulcer. Gastroenterol Hepatol. febrero de 2026;49(2):502498. PMID: 40456387	DIGESTIVO	1,9	Q3	Si
Lancho Muñoz A, López Tobaruela JM, Iglesias Conejero P, Redondo Cerezo E. Successful management of eosinophilic	DIGESTIVO	4	Q1	Si

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
esophagitis with mometasone: an unusual therapeutic approach. Rev Esp Enferm Dig. marzo de 2026;118(3):189-90. PMID: 39930862				
Rodríguez-Perálvarez ML, Gómez-Orellana AM, Majumdar A, McCaughan GW, Kalafateli M, Taylor R, [María Dolores Espinosa] , et al. Excluding Ascites From the GEMA-Na Score Does Not Impact Outcome Predictions in Liver Transplant Candidates. Liver Int. marzo de 2026;46(3):e70520. PMID: 41608883	DIGESTIVO	5,2	Q1	No
Ruiz-Malagón AJ, Herraiz-Vilela M, Pinazo-Bandera J, Toro-Ortiz JP, López-Gómez C, Ho-Plagaro A , et al. An Exploratory Study on the Pathogenic Role of Faecal Extracellular Vesicles in Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease Progression and in Drug-Induced Liver Injury. J Extracell Vesicles. marzo de 2026;15(3):e70240. PMID: 41841157	DIGESTIVO	14,5	Q1	No
Valverde-López F, Jiménez-Rosales R, Mendoza-Rodríguez R, Martínez-Cara JG, López-González E, Redondo-Cerezo E. Clinical Utility of EUS-FNA/FNB for Diagnosis and Grade Assessment in Pancreatic Neuroendocrine Tumors < 20 mm: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 12 de febrero de 2026; PMID: 41681052	DIGESTIVO	2,8	Q1	Si
Biagetti B, Marques P, Ferrer R, Cardoso LM, Moreno EV, Fajardo-Montañana C, [Carmen Tenorio-Jiménez, Cristina Novo-Rodríguez] , et al. Growth Hormone Assay-Adjusted Standardization Reveals Distinct Clinical Phenotypes in Acromegaly. Endocr Pract. febrero de 2026;32(2):236-45. PMID: 41101706	ENDOCRINOLOGÍA	4,6	Q1	No
Rodríguez de Vera Gómez P, Bellido V, Damas Fuentes M, Serrano Laguna MDC, Cózar León MV, Domínguez López M, [Víctor Siles-Guerrero] , et al. Development and Validation of Nomogram-Based Predictive Models for Severe Hypoglycemia in Adults With Type 1 Diabetes Treated With Multiple Daily Injections: The SEHYPAN Study. Diabetes Metab Res Rev. marzo de 2026;42(3):e70151. PMID: 41791767	ENDOCRINOLOGÍA	6	Q1	No
Amador C, Ambrosioni J, Martín-Carbonero L, Hidalgo-Tenorio C , Tiraboschi J, Moreno S. Bictegrovir/emtricitabine/tenofovir alafenamide: A review of the real-world experience in Spain	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	2,5	Q2	No

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
within the last five years. <i>Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed)</i> . febrero de 2026;44(2):503056. PMID: 41654381				
Berenguer J, Fanciulli C, Arcos MM, Vivancos MJ, Domingo P, Hernando A, [Coral García] , et al. Trends in Hepatitis C Virus Infection Prevalence Among People With HIV in Spain Over 2 Decades (2002-2023). <i>Clin Infect Dis</i> . 17 de marzo de 2026;82(3):e511-20. PMID: 40708503	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	7,3	Q1	No
Buzón-Martín L, Bernardino JI, Galindo Puerto MJ, Martín-Torres J, Alemán Valls MR, Torralba González de Suso M, [Carmen Hidalgo Tenorio] , et al. Genotyping not required for sustained effectiveness of long-acting cabotegravir plus rilpivirine: evidence from the RELATIVITY cohort. <i>AIDS</i> . 1 de abril de 2026;40(4):414-27. PMID: 41183264	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	3,1	Q2	No
Serrano-Villar S, Martín-Pedraza L, Tiraboschi J, Novella M, Cabello-Úbeda A, López-Cortés L, [Carmen Hidalgo-Tenorio] , et al. Comparable Inflammatory and Metabolic Outcomes After Switching to Bictegravir/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide Versus Continuing Dolutegravir/Lamivudine in Virologically Suppressed Adults With HIV (INSTINCT/GESIDA10918 Study). <i>Clin Infect Dis</i> . 25 de febrero de 2026;82(2):e262-74. PMID: 41070447	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	7,3	Q1	No
Troya J, Montes ML, Galindo MJ, Sánchez-López MB, Pelazas-González R, Torralba M, [Carmen Hidalgo] , et al. Determinants of long-acting cabotegravir plus rilpivirine discontinuation in real-world HIV care: insights from the relativity cohort. <i>AIDS</i> . 10 de marzo de 2026; PMID: 41805169	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	3,1	Q2	No
Hernández-Barahona Palma J, Cabanás Jiménez M, Rodríguez de la Rúa Franch E, García de la Vega Sosa M, García Rescalvo MA , Balonga Balonga D, et al. Glaucoinnova study: Strategic reflection on innovation in glaucoma in Andalusia. <i>Arch Soc Esp Oftalmol (Engl Ed)</i> . 22 de febrero de 2026;502470. PMID: 41734871	EQUIPO DIRECTIVO	0	#N/A	No
Muñoz-Hernández E, Alarcón-Payer C , Frontera A, Rodríguez-Diéguez A, Acebedo-Martínez FJ, Domínguez-Martín A, et al. Multicomponent Oxicam-Metformin Salts: Toward a Strategy for Enhancing Solubility and Stability. <i>Cryst Growth Des</i> . 4 de marzo de 2026;26(5):1989-2004. PMID: 41800360	FARMACIA	3,4	Q1	No

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
Benito-Villena R, Cano-Ibáñez N, Gallardo-Vera A, Mozas-Moreno J , Khan KS, Puertas-Prieto A , et al. Walking promotion in healthy pregnant women and perinatal outcomes: a multivariate analysis comparing active and sedentary mothers. J Obstet Gynaecol. diciembre de 2026;46(1):2628117. PMID: 41697842	GINECOLOGÍA	1,2	Q4	No
López-Mármol R , Ávila-Cabreja JA, Ocón-Hernández O, González O, Figueras F, Molina FS. Placental growth factor for pre-eclampsia screening before 11 weeks' gestation. Ultrasound Obstet Gynecol. 5 de febrero de 2026; PMID: 41642764	GINECOLOGÍA	6,3	Q1	Si
Santalla-Hernandez A , Gutierrez-Solana IG, DelaTorre-Bulnes M, Marín-Martínez ME, Molina-González D, Gadea-Niños ME, [Mariña Naveiro-Fuentes] , et al. Multicenter Prospective Study on Transvaginal Radiofrequency Ablation of Uterine Fibroids: Efficacy, Safety, and Reproducibility. J Minim Invasive Gynecol. 2 de febrero de 2026;S1553-4650(26)00084-1. PMID: 41638562	GINECOLOGÍA	3,3	Q1	Si
Santalla-Hernández A, Naveiro-Fuentes M, Esquinas-Orellana N, Benítez-Cejas LM, García-Rivera M, Fernández-Parra J . Results of relugolix/estradiol/norethisterone acetate combination therapy in real-world clinical practice: Effectiveness, tolerability, and factors influencing discontinuation. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol X. marzo de 2026;29:100442. PMID: 41551052	GINECOLOGÍA	1,7	Q3	Si
Toledano JM, Puche-Juarez M, Carrillo MP , Diaz-Castro J, Sanchez-Romero J, Ocaña-Peinado FM, et al. Placental dysregulation of mitochondrial morphology and dynamics as a hallmark of maternal age-related adaptation. Life Sci. 19 de marzo de 2026;393:124338. PMID: 41861604	GINECOLOGÍA	5,1	Q1	No
Álvarez-Román MT, Núñez Vazquez RJ, Benítez Hidalgo O, Quintana Paris L, Entrena Ureña L , López Jaime FJ, et al. Psychosocial Outcomes and Quality of Life in Patients with Hemophilia a Without Inhibitors: The HemoLIFE Study. J Clin Med. 27 de febrero de 2026;15(5). PMID: 41827207	HEMATOLOGÍA	2,9	Q1	No
Bailén R, Peña-Muñoz F, Bermúdez A, López-Corral L, Fox L, de Miguel C, [Pedro González-Sierra] , et al. Spanish real-world experience with belumosudil for chronic graft-versus-host disease after two or more prior lines of therapy. Transplant	HEMATOLOGÍA	4,4	Q1	No

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
Cell Ther. 5 de marzo de 2026;S2666-6367(26)00183-1. PMID: 41794065				
Bazarbachi A, Galimard JE, Abou Dalle I, Labopin M, Sanz J, Huang H, [Manuel Jurado Chacón] , et al. Frequency and impact of somatic co-occurring mutations on post-transplant outcomes in acute myeloid leukemia: a multicenter registry analysis on behalf of the EBMT ALWP. Bone Marrow Transplant. marzo de 2026;61(3):282-93. PMID: 41345260	HEMATOLOGÍA	5,2	Q1	No
Mingot-Castellano ME, Alcalde-Mellado P, Entrena-Ureña L , Pascual-Izquierdo C, Zafra-Torres D, Canaro Hirnyk M, et al. Combining an immunomodulatory drug with a TPO-RA to treat multirefractory ITP patients: The Spanish ITP Group experience. Br J Haematol. marzo de 2026;208(3):1036-45. PMID: 41480972	HEMATOLOGÍA	3,8	Q1	No
Peña M, Losi G, Navarro V, Qualls DA, Crombie JL, Mariotti J, [Manuel Jurado] , et al. Allogeneic HCT as consolidation in B-cell lymphomas after exposure to bispecific antibodies: a GETH-TC study. Blood Adv. 24 de marzo de 2026;10(6):1843-53. PMID: 41529227	HEMATOLOGÍA	7,1	Q1	No
Ríos-Tamayo R. The Evolving Landscape of Anti-Clonal Therapy in Newly Diagnosed Systemic Light-Chain (AL) Amyloidosis: Evidence- and Time-Based Comparison with Multiple Myeloma. Life (Basel). 22 de febrero de 2026;16(2). PMID: 41752998	HEMATOLOGÍA	3,4	Q1	Si
Zabaleta A, Tamariz-Amador LE, Kostopoulos IV, Sklavenitis Pistofidis R, Smits F, Rodriguez-Otero P, [Rafael Ríos-Tamayo] , et al. Immune biomarkers of increased infection risk in multiple myeloma. Blood. 29 de enero de 2026;blood.2025031744. PMID: 41610428	HEMATOLOGÍA	23,1	Q1	No
Loureiro-Amigo J, Mestre-Torres J, Marín-Sánchez A , Viñas Giménez L, Sanz Martínez MT, Agraz Pamplona I, et al. ANCA testing in real-world clinical practice: diagnostic performance and predictive value in a Spanish cohort. Rheumatology (Oxford). 4 de febrero de 2026;65(2):keag072. PMID: 41649468	INMUNOLOGÍA	4,4	Q1	No
Sánchez-Maldonado JM, Macaуда A, Cabrera-Serrano AJ, Thomsen H, Güler M, Horst RT, [Juan Francisco Gutiérrez-Bautista, Miguel Ángel López-Nevot] , et al. ULK4 and CDKN2A	INMUNOLOGÍA	4,7	Q1	No

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
polymorphisms influence the risk of developing monoclonal gammopathy of undetermined significance. Int J Cancer. 11 de marzo de 2026; PMID: 41813586				
Puerma-Jiménez J, Carrasco-Cáliz A, Pérez-Villares JM, Carrasco-Cáliz A. Prognostic value of new neuron-specific biomarkers in patients recovered from cardiac arrest. Med Intensiva (Engl Ed). marzo de 2026;50(3):502295. PMID: 41125514	MEDICINA INTENSIVA	3,1	Q2	Si
Romero-Linares A, Parrilla-Ruiz FM, Gómez-Moreno G, Carrasco-Cáliz A, Cárdenas-Cruz A. Medium-term retention and household diffusion of basic life support skills after a school-wide educational intervention: PLANIFICARCP PROJECT. Resusc Plus. marzo de 2026;28:101279. PMID: 41816523	MEDICINA INTENSIVA	2,4	Q1	Si
Bustos-Merlo A, Martín-Armada M, Zamora-Pasadas M, Sánchez-Berná I, Navarrete-Navarrete N. Acquired generalised lipodystrophy as an uncommon complication of anti-Mi-2 dermatomyositis: a case report. Clin Exp Rheumatol. febrero de 2026;44(2):425-6. PMID: 41738250	MEDICINA INTERNA	3,3	Q2	Si
Casado J, Abad D, Ropero-Luis G, Francisco Dávila M, Muela A, Bustos-Merlo A, et al. Combined diuretic treatment in acute heart failure: Insights from RICA-2 registry. Rev Clin Esp (Barc). febrero de 2026;226(2):502450. PMID: 41520701	MEDICINA INTERNA	1,7	Q2	No
Gil-Gutiérrez R, Medina-Martínez I, Membrive-Jiménez MJ, Caballero-Mateos AM, Hera-Fernández FJ de la, Navarrete-Navarrete N, et al. Profiling miRNA in Systemic Lupus Erythematosus Patients Adhering to a Mediterranean Diet: An Interventional Pilot Study. J Clin Med. 9 de marzo de 2026;15(5). PMID: 41827493	MEDICINA INTERNA	2,9	Q1	No
Goi J, Paja Fano M, Rizo Gellida A, González-Boillos M, Martín Rojas-Marcos P, Caja Guayerbas L, [Fernando Jaén Aguila], et al. Mineralocorticoid Receptor Antagonist Pre-Adrenalectomy in Primary Aldosteronism. J Clin Endocrinol Metab. 17 de marzo de 2026;111(4):e1153-63. PMID: 41045519	MEDICINA INTERNA	5,1	Q1	No
Jiménez-García F, Bustos-Merlo A, Zamorano-García E. Organized pneumonia as a manifestation of radiation therapy-induced lung injury. Med Clin (Barc). 12 de marzo de 2026;166(6):107410. PMID: 41832818	MEDICINA INTERNA	2,1	Q2	Si

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
Martín-Carmona J, Corona-Mata D, Téllez F, Navarrete Lorite MN, Barroso I, Alados JC, [Miguel Ángel López Zúñiga] , et al. Long-term liver stiffness dynamics after sustained virological response in patients with HIV/HCV co-infection and advanced fibrosis. AIDS. 1 de febrero de 2026;40(2):151-9. PMID: 40996506	MEDICINA INTERNA	3,1	Q2	No
Raya-Cruz M, Bustos-Merlo A , Soriano-Pérez MJ, Rico-López D , Córdoba-Peinado R, Pardo-Cabello AJ, et al. Real-world evidence on the use of SGLT2 inhibitors in elderly patients with acute heart failure. Rev Clin Esp (Barc). febrero de 2026;226(2):502453. PMID: 41520704	MEDICINA INTERNA	1,7	Q2	No
Rosales-Castillo A, Gallo Padilla L . Relapsing polychondritis. Med Clin (Barc). febrero de 2026;166(2):107349. PMID: 41548330	MEDICINA INTERNA	2,1	Q2	Si
Castellano-Sánchez L, Rosales-Castillo A, Olvera-Porcel MDC, Gutiérrez-Fernández J . Characteristics and Clinical Relevance of Candiduria in Hospitalized Patients. J Clin Med. 1 de marzo de 2026;15(5). PMID: 41827297	MEDICINA INTERNA / MICROBIOLOGÍA / UGAI	2,9	Q1	Si
Marín-Caba E, Reinoso-Camino ME , Chueca-Porcuna N, Cobo F , Valero-Ubierna C, Enríquez-Maroto MF, et al. Evolution of pneumococcal serotypes, vaccination uptake, and prognosis of invasive pneumococcal disease: A 9-year multicentre cohort study in Granada (Andalusia, Spain). Infect Dis Now. febrero de 2026;56(2):105244. PMID: 41494602	MEDICINA PREVENTIVA / MICROBIOLOGÍA	2,2	Q3	No
Casimiro-Soriguer CS, Lara M, Pedrosa-Corral I, Gómez-Camarasa C , Lorusso N, Chaves JA, [Jose M Navarro-Marí, Sara Sanbonmatsu-Gámez] , et al. Cocirculation of endemic and recently introduced West Nile Virus lineage 1 clades in Southern Spain. One Health. junio de 2026;22:101368. PMID: 41767606	MICROBIOLOGÍA	4,5	Q1	No
Rodríguez-Pallares S, González-Pinto L, Tarriño-León M , Aja-Macaya P, Sánchez-Peña L, Moscoso M, et al. In vivo evolution of resistance to novel β -lactam/ β -lactamase inhibitor combinations through overproduction of the horizontally acquired extended-spectrum AmpC β -lactamase FOX-14 and porin disruption in <i>Serratia marcescens</i> . Eur J Clin Microbiol Infect Dis. marzo de 2026;45(3):631-40. PMID: 41214240	MICROBIOLOGÍA	3	Q2	No

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
Soriano-Lerma A, Soriano-Suárez JS, Garcia-Rodriguez M, Alferez MJ, Soriano M, Salcedo JAG , et al. Molecular study of the small intestine dysbiosis derived from iron deficiency anaemia. Sci Rep. 20 de marzo de 2026; PMID: 41862558	MICROBIOLOGÍA	3,9	Q1	No
Diez-Echave P, Rodríguez-Sojo MJ, Martín-Castaño B, Hidalgo-García L, Ruiz-Malagon AJ, Molina-Tijeras JA, et al. Microbiome-Metabolome Crosstalk as a Driver of COVID-19 Severity [Fernando Cobo, Concepción Morales-García, Silvia Merlos], . Med Sci (Basel). 17 de febrero de 2026;14(1). PMID: 41718144	MICROBIOLOGÍA / NEUMOLOGÍA	4,4	Q1	No
Slon-Roblero MF, Stel VS, Sanchez-Alvarez E, Manrique Escola J, Fraga Dias BJ, Auñón AS, [María José Espigares Huete], et al. Trends in home dialysis over the last decade in Europe: an ERA Registry study. Nephrol Dial Transplant. 27 de febrero de 2026;41(3):457-75. PMID: 40880108	NEFROLOGÍA	5,6	Q1	No
López Hidalgo R, Caba Molina M, Ruiz Escolano FJ, Delgado Sánchez de Murga E, Fernández Quirós MT, Espigares Huete MJ. Efficacy of iptacopan in idiopathic immune complex-mediated membranoproliferative glomerulonephritis refractory to conventional treatment. Nefrologia (Engl Ed). febrero de 2026;46(2):501426. PMID: 41688332	NEFROLOGÍA / ANATOMÍA PATOLÓGICA	2,6	Q2	Si
Alcázar Navarrete B, Alonso Ortiz MB, Doña Díaz E, Echave-Sustaeta María-Tomé JM, Gargantilla Madera P, González Villaescusa C, et al. Impact-Driven Strategies for Optimizing Inhaled Therapy Adherence in COPD: The OPTIMO Delphi Consensus. Open Respir Arch. junio de 2026;8(2):100587. PMID: 41767188	NEUMOLOGÍA	0	#N/A	Si
Alcázar-Navarrete B, Figueira-Gonçalves JM, Corregidor-García C, Fitas E, Sánchez-Covisa J. Response to: Letter to the Editor Regarding «Real-World Outcomes in Patients with COPD Initiating Budesonide/Glycopyrronium/Formoterol Fumarate Dehydrate in Spain: ORESTES Study». Adv Ther. marzo de 2026;43(3):1364-6. PMID: 41591646	NEUMOLOGÍA	4	Q1	Si
Calle Rubio M, Soler-Cataluña JJ, López Campos JL, Alcázar Navarrete B, Callejas González FJ, Garín N, et al. Clinical protocol for the use of biologic therapy in COPD. Respir Med. abril de 2026;254:108718. PMID: 41722824	NEUMOLOGÍA	3,1	Q2	No

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
de Simón Gutiérrez R, Alcázar Navarrete B , Alonso Ortiz MB, Delgado Jiménez JF, Gómez Doblas JJ, Hurtado García R, et al. Integrated care for COPD and cardiovascular comorbidities: A multidisciplinary approach for the cardiopulmonary patient. <i>Semergen</i> . marzo de 2026;52(2):102678. PMID: 41558139	NEUMOLOGÍA	0,9	Q4	No
Figueira-Gonçalves JM, Alcázar-Navarrete B , Casitas-Mateo R, González J, Gotera-Rivera CM, Herrejón-Silvestre A, et al. Real-World Outcomes in Patients with COPD Initiating Budesonide/Glycopyrronium/Formoterol Fumarate Dihydrate After Dual and Triple Therapy in Spain: A Sub-Study of the ORESTES Study. <i>Pulm Ther</i> . marzo de 2026;12(1):329-49. PMID: 41553424	NEUMOLOGÍA	3	Q2	No
Figueira-Gonçalves JM, Alcázar-Navarrete B , de Miguel-Díez J. Triple Therapy in Routine Clinical Practice: Beyond Clinical Trials in COPD. <i>Open Respir Arch</i> . junio de 2026;8(2):100599. PMID: 41858384	NEUMOLOGÍA	0	#N/A	No
Matamala N, Osaba L, Drobnic E, Gil-Martín S, Martín-Galiano AJ, Almadana-Pacheco V, [María Jesús Cazorla] , et al. Functional and clinical significance of novel SERPINA1 variants on alpha-1 antitrypsin deficiency. <i>Respir Res</i> . 30 de enero de 2026;27(1). PMID: 41618272	NEUMOLOGÍA	5	Q1	No
Semenchuk J, Naito Y, Charman SC, Carr SB, Duckers J, Cheng SY, [Silvia Merlos-Navarro] , et al. Outcomes of SARS-CoV-2 infection post-solid organ transplantation in the cystic fibrosis population. <i>J Cyst Fibros</i> . 11 de marzo de 2026;S1569-1993(26)00038-X. PMID: 41820127	NEUMOLOGÍA	6	Q1	No
Romero-Linares A, Cárdenas-Cruz A, Pérez-Villares JM, Sánchez-Martínez JA, Fuentes-García P, Alcázar-Navarrete B. Inclusion of the Intermediate Respiratory Care Unit as a Detection Area for Controlled Donation After Circulatory Death: Results of a Pilot Project. <i>Arch Bronconeumol</i> . febrero de 2026;62(2):118-20. PMID: 40946042	NEUMOLOGÍA / MEDICINA INTENSIVA	9,2	Q1	Si
Caballero-Vazquez A , Garcia-Cerezo M, Fernandez-Castro LR, Morales-García C, Lainez Ramos-Bossini AJ, Vergara-Rubio F, [Francisco Gabriel Ortega-Sanchez] , et al. Liquid biopsy biomarkers for accurate detection of malignant pulmonary nodules: a meta-analytic approach. <i>Discov Oncol</i> . 29 de enero de 2026;17(1):178. PMID: 41612093	NEUMOLOGÍA / RADIODIAGNÓSTIC O	2,9	Q2	Si

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
Díaz López JM, Guerrero Jiménez JM, Láinez Ramos-Bossini AJ , García Cerezo M, Ortega Sánchez FG, Alcázar Navarrete B. Novel biomarkers for lung cancer diagnosis in chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and metaanalysis. Discov Oncol. 21 de marzo de 2026; PMID: 41863663	NEUMOLOGÍA / RADIODIAGNÓSTIC O	2,9	Q2	Si
Nozaleda GL, Parras-Martos FJ, Yamamoto C, Coenen W, Martínez-Bazán C, Olivares-Granados G , et al. Patient-specific CFD modeling of CSF flow in Chiari I malformation: denticulate-ligament-induced compartmentalization explains flow patterns. Fluids Barriers CNS. 2 de marzo de 2026; PMID: 41772649	NEUROCIRUGÍA	6,2	Q1	No
Morenas-Aguilar MD, Hernández CG, Marcos-Frutos D, Koulieris G, Ramos-López JF , García-Ramos A, et al. Acute intraocular pressure changes during isometric exercise in glaucoma patients: the influence of exercise and intensity. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. febrero de 2026;264(2):509-17. PMID: 41071217	OFTALMOLOGÍA	2,3	Q2	No
Aguilera MJS, Gaspá FL, González-Flores E , Mirón MLL, Mozo JLM, Del Carmen Riesco Martínez M, et al. Correction: SEOM-GEMCAD-TTD clinical guidelines for localized rectal cancer (2025). Clin Transl Oncol. febrero de 2026;28(2):726-7. PMID: 41484571	ONCOLOGÍA MÉDICA	2,5	Q3	No
Caraballo IG, Delgado BL, Zamorano MR, Salgado M, Pachón V, Galán JM , et al. Comparative analysis of risk prediction scores including all types of cancer-associated thrombosis. Clin Transl Oncol. abril de 2026;28(4):1444-50. PMID: 41139366	ONCOLOGÍA MÉDICA	2,5	Q3	No
Falcón-González A, Llabrés-Valenti E, Henao-Carrasco F, Urbano-Cubero R, Godoy-Ortiz A, Nieto-Ramírez JC, [Encarna González-Flores] , et al. Real-world effectiveness and safety of Sacituzumab Govitecan in metastatic triple-negative breast cancer: results from the multicenter retrospective observational SACISUR cohort in Southern Spain. Front Oncol. 2026;16:1717135. PMID: 41815552	ONCOLOGÍA MÉDICA	3,3	Q2	No
García-Carbonero R, Benavent M, Jimenez-Fonseca P, Alonso-Gordoa T, Teulé A, Custodio A, [Encarna González-Flores] , et al. Axitinib and Long-Acting Octreotide in Advanced Extrapancreatic Neuroendocrine Tumors: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase III Clinical Trial	ONCOLOGÍA MÉDICA	41,9	Q1	No

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
(AXINET, GETNE 1107). J Clin Oncol. 20 de marzo de 2026;44(9):774-86. PMID: 41719493				
García-Valdeavero OM, González-Flores E , Ortiz R, Jiménez-López J, Jiménez-Luna C, Caba O, et al. Tumour Jagged1 expression as a prognostic marker of bevacizumab response and modulation of 5-fluorouracil efficacy through γ -secretase inhibition in colorectal cancer. Gastroenterol Rep (Oxf). febrero de 2026;14:goag012. PMID: 41816199	ONCOLOGÍA MÉDICA	4,2	Q1	No
Méndez-Vidal MJ, Gallardo E, Gómez de Iturriaga A, López Campos F, Martínez Ballesteros C, Ruiz Vozmediano J , et al. Integral Approach in the Follow-up of Prostate Cancer Patients: SOGUG Multidisciplinary Expert Panel Insights. Clin Genitourin Cancer. marzo de 2026;24(2):102489. PMID: 41604736	ONCOLOGÍA MÉDICA	2,7	Q2	No
Terán E, Pazo R, Caritá L, Alsina M, Hierro C, Blanco C, [J Martínez] , et al. Claudin 18.2 expression in gastroesophageal adenocarcinoma: biomarker overlap and association with clinical outcomes in a European cohort. ESMO Open. febrero de 2026;11(2):106053. PMID: 41604819	ONCOLOGÍA MÉDICA	8,3	Q1	No
Duque-Santana V, Gómez-Aparicio MA, Ocanto A, Selles EG, Gaztañaga M, Willisch P, [Manuel Luis Blanco-Villar] , et al. Management of high-risk prostate cancer in Spain: results from a national patterns of care survey. Clin Transl Oncol. abril de 2026;28(4):1384-93. PMID: 41160367	ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA	2,5	Q3	No
Marmol-Perez A, Ubago-Guisado E, Gil-Cosano JJ, Rodriguez-Solana A, B Ortega F, Mateos Gonzalez ME, [Juan Francisco Pascual-Gazquez] , et al. Effects of a bone-strengthening exercise intervention on bone health in pediatric cancer survivors: A Randomized Controlled Trial. Arch Phys Med Rehabil. 12 de marzo de 2026;S0003-9993(26)00575-7. PMID: 41831771	PEDIATRÍA	3,7	Q1	No
Morel C, Li R, Lucas CF, Brougham MF, Pascual-Gazquez JF , Torquati L, et al. Interventions Targeting the Gut Microbiome to Improve Cancer Treatment Outcomes and Their Gastrointestinal Side Effects: A Systematic Review and Meta-analysis. J Nutr. febrero de 2026;156(2):101300. PMID: 41475679	PEDIATRÍA	3,8	Q2	No
Morillas-Mingorance Á, Garach Gómez A, Gutiérrez García I , Monereo Moreno I, Sánchez Ruiz-Cabello FJ, Maldonado J.	PEDIATRÍA	2	Q2	No

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
Effectiveness of a medical exercise prescription to promote physical activity in children: a pragmatic randomized trial in primary care. <i>Front Pediatr.</i> 2026;14:1732438. PMID: 41743224				
Reyes-Domínguez S, Abril-Molina A , Montero-Yéboles R, Modesto I Alapont V. Acute respiratory distress syndrome in the pediatric patient. <i>Med Intensiva (Engl Ed)</i> . febrero de 2026;50(2):502350. PMID: 41620376	PEDIATRÍA	3,1	Q2	No
Saraff V, Arango-Sancho P, Bacchetta J, Boot AM, Burren CP, Chinoy A, [Maria Amelia Gómez Llorente] , et al. Adolescents' experience of living with X-linked hypophosphataemia (XLH): a mixed-methods analysis of those who continued and discontinued burosumab treatment after end of skeletal growth. <i>Orphanet J Rare Dis.</i> 3 de febrero de 2026; PMID: 41634723	PEDIATRÍA	3,5	Q2	No
Saraff V, Sancho PA, Bacchetta J, Boot AM, Burren C, Chinoy A, [Maria Amelia Gómez Llorente] , et al. The lived experience of adolescents with X-linked hypophosphataemia treated with burosumab at end of skeletal growth: a mixed-methods analysis. <i>PLoS One.</i> 2026;21(3):e0344902. PMID: 41860923	PEDIATRÍA	2,6	Q2	No
Tosca MA, Trinciante C, Burgos AMC , Ribeiro L, Del Castillo MM, Neves A, et al. Creation of an international Inter-Society Pediatric Allergy Network (ISPAN): preliminary data from a survey of pediatric allergist in Italy, Spain, and Portugal. <i>Allergol Immunopathol (Madr)</i> . 2026;54(2):57-61. PMID: 41814605	PEDIATRÍA	2,1	Q3	No
Cuenca-García M, Cruz-León C, Jiménez-Iglesias J, Sánchez-Parente S, Segura-Jiménez V , Ortega FB, et al. Responsiveness of Health-Related Field-Based Physical Fitness Tests in Adults: The ADULT-FIT Project. <i>Int J Sports Med.</i> 25 de febrero de 2026; PMID: 41581506	REHABILITACIÓN	2,2	Q2	No
Porrás-Quesada P, Ramírez-Mena A, Arenas-Rodríguez V, Vázquez-Alonso F , Alcalá-Fdez J, Álvarez-González B, et al. Enhancing prostate cancer diagnosis: a machine learning-based biomarker approach. <i>Hum Genomics.</i> 24 de febrero de 2026; PMID: 41736161	UROLOGÍA	4,3	Q1	No

Haga clic en el enlace persistente para ver las publicaciones de este mes a través de **PubReMiner Realtime CV Generator (amc.nl)**:

<http://archive.today/NJeSo>

HVUN NEWSLETTER 38

Media de autores por artículo: 15.42

Porcentaje de artículos con al menos una investigadora del HUVN: 64.42%

Estrategia de búsqueda en Pubmed para localizar las publicaciones del HUVN en la newsletter actual: ("virgen de las nieves"[ad]) AND (("2026/03/25"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]))

Recordemos que junto con el nombre del Hospital **NORMALIZADO** debe aparecer el nombre de la Unidad y su dirección postal, además del **ibs.GRANADA**. El nombre de los centros, áreas, unidades, etc... aparecerá en español incluso en publicaciones en otros idiomas:

Ramon-y-Cajal, Santiago^{1,2,3}

1. Unidad de (*servicio/unidad que proceda del hospital*), Hospital Universitario Virgen de las Nieves, [Dirección postal], Granada, Spain.
2. Instituto de Investigación Biosanitaria **ibs.GRANADA**, Granada, Spain.*
3. Otras instituciones (*según proceda la norma de cada institución*).

*El Instituto puede ir citado en un superíndice como institución independiente o puede ir citado en el mismo superíndice

[Recomendaciones de normalización del Servicio Andaluz de Salud](#)

Más información sobre la firma del **ibs.GRANADA**: [Normas de citación en publicaciones para investigadores adscritos al ibs.GRANADA](#)

Porcentaje de publicaciones que incluyen la firma del **ibs.GRANADA**: [Anexo-1-publicaciones-con-firma-ibs.GRANADA-por-grupo.pdf \(ibsgranada.es\)](#)

Nota: IBS suele excluir a los GRUPOS A PARTICIPAR EN

CONVOCATORIAS por no poner correctamente la firma normalizada (Publicaciones con firma

ibs.GRANADA ≤ 60%)

Sanabria de la Torre R, Ureña-Paniego C, Arias-Santiago S, Montero-Vílchez T. Impact of the Mediterranean Diet and Physical Activity on the Severity of Atopic Dermatitis. *Dermatitis*. 2025 Sep 10:17103568251376645. doi: 10.1177/17103568251376645. Epub ahead of print. PMID: 40928977. **FI: 3.5 Q1 D2**

La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, compleja y multifactorial, en la que confluyen alteraciones de la barrera cutánea, disfunción inmunológica y factores ambientales. En este contexto, el estilo de vida ha despertado un interés creciente como posible modulador de la enfermedad.

Un estudio reciente realizado en **124 pacientes** adultos **con dermatitis atópica** atendidos en nuestro centro evaluó la relación entre la **adherencia a la dieta mediterránea**, el nivel de **actividad física** y la **gravedad** de la enfermedad. Para ello se utilizaron cuestionarios validados sobre hábitos dietéticos y ejercicio, junto con escalas clínicas y de calidad de vida específicas de dermatitis atópica.

Los resultados mostraron una asociación inversa entre adherencia a la dieta mediterránea y gravedad de la dermatitis atópica. Los pacientes con **mejor adherencia** presentaron **menor extensión y gravedad** de su enfermedad de las lesiones, así como **menos prurito**, menor impacto en calidad de vida y mejor control global de la enfermedad. Entre los componentes dietéticos asociados a menor gravedad destacaron un mayor consumo de verduras, frutas, legumbres y pescado. En este estudio también se observó que un **menor nivel de actividad física y un estilo de vida más sedentario** se asociaban con **peor control** clínico y mayor carga sintomática, especialmente en relación con el prurito. Además, los pacientes con mayor adherencia a la dieta mediterránea tendían a realizar más actividad física, lo que sugiere que los hábitos saludables pueden agruparse y actuar de forma complementaria.

Desde una perspectiva clínica, estos hallazgos refuerzan la idea de que la dermatitis atópica debe abordarse con una visión integral. Aunque la dieta y el ejercicio no sustituyen a los tratamientos farmacológicos indicados, sí podrían constituir medidas coadyuvantes útiles, de bajo coste y potencial impacto tanto en la actividad inflamatoria como en síntomas clave como el picor, el sueño o la calidad de vida.

Comentario: Trinidad Montero Vílchez. Facultativo Especialista de Dermatología

Paper or Not?

Paper or Not? es una herramienta basada en inteligencia artificial diseñada para evaluar la originalidad de ideas de investigación científica de manera rápida.

También te puede ayudar a identificar revistas donde publicar tus resultados basados en los resultados de papers similares al tuyo. **Objetivo:** Ayudar a investigadores a decidir si merece la pena publicar o investigar una idea específica antes de invertir tiempo en la redacción.

Sus características principales son:

- **Funcionamiento rápido:** Analiza la idea de un artículo científico en aproximadamente 60 segundos.
- **Sistema de semáforo:** Utiliza un código de colores para indicar el nivel de originalidad:
 - o Verde: La idea es original.
 - o Amarillo: Existen trabajos similares, pero aún hay huecos de investigación.
 - o Rojo/Otras alertas: (Implícito) Alta probabilidad de que la idea ya haya sido publicada.

La herramienta es una de las soluciones emergentes basadas en IA para apoyar el proceso de revisión de literatura y garantizar la novedad en la producción científica.

Enlace a la aplicación: <https://claude.ai/public/artifacts/1b18a73c-123c-40ad-862d-54dfac6114c8>

Nota: requiere inicio de sesión gratuito

Presentamos al **Dr. Eduardo Redondo Cerezo**, jefe de servicio de Aparato Digestivo y profesor vinculado de la Universidad de Granada, con numerosas publicaciones de impacto a nivel internacional

Acerca del Dr. Redondo:

El Dr. Eduardo Redondo Cerezo es Jefe de Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, realizó su formación como especialista en Aparato Digestivo en el propio Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Posteriormente, ha desarrollado su trayectoria profesional en distintos hospitales a nivel nacional, como el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, además de haber realizado estancias formativas en Estados Unidos.

Es Doctor en Medicina por la Universidad de Granada y Profesor Contratado Doctor del Departamento de Medicina. Asimismo, es coinvestigador principal del grupo de Inmunomodulación Intestinal de la UGR, habiendo publicado numerosos estudios en revistas internacionales de alto impacto.

Actualmente desarrolla su actividad en el Servicio de Aparato Digestivo del HUVN, del que es jefe de servicio, con una destacada labor asistencial centrada en la endoscopia avanzada. En este ámbito, emplea técnicas especializadas como la ecoendoscopia, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) o el POEM.

Motivación Investigadora:

Desde el inicio de su residencia, la necesidad de dar respuesta a las preguntas clínicas que surgen en la asistencia diaria al paciente despertó en él un firme interés y un gran compromiso con la investigación aplicada a la práctica clínica, lo que culminó con la realización de su tesis doctoral.

Desde entonces, ha mantenido una línea constante de investigación vinculada a la actividad asistencial, promoviendo registros de pacientes con hemorragia digestiva alta y pancreatitis aguda. Gracias a ello, ha impulsado estudios directamente aplicables a la realidad asistencial de nuestro centro, con un impacto sostenido en la literatura científica internacional.

Además, su participación en el grupo de Inmunomodulación Intestinal le ha permitido colaborar con investigadores de referencia en el ámbito de la investigación básica, estrechando lazos entre ambos campos. Esta colaboración ha favorecido la puesta en marcha de proyectos con financiación internacional centrados en el estudio de la pancreatitis aguda, así como el desarrollo de ensayos clínicos.

Conclusiones:

En la actualidad, desde la Jefatura de Servicio y el Departamento de Medicina, trabaja para impulsar proyectos que integren asistencia, docencia e investigación, con el objetivo de ofrecer la máxima calidad en la atención a los pacientes.

Asimismo, estas iniciativas han contribuido a la realización de múltiples tesis doctorales en el Servicio de Aparato Digestivo y a reforzar el compromiso con la docencia pre y posgrado de los facultativos que lo integran.

Redacción: Raúl Fernández García. MIR de 4º año de Aparato Digestivo